

Éditorial

Par Benoît GESLIN, rédacteur-en-chef

Un pas après l'autre

Dans un article paru en 2021 dans la revue *Acta Oecologica*¹, nous alertions sur l'état des connaissances relatives à la distribution et à l'écologie des abeilles sauvages en France. À cette époque, la France accusait un retard considérable en la matière par rapport à ses voisins européens. Elle ne disposait ni d'une base de données centralisée, ni d'une mise à jour des listes d'espèces (les dernières datant des travaux de RASMONT *et al.*, 1995² puis 2007³), et encore moins d'une liste rouge dédiée aux abeilles de France. En seulement trois ans, un effort considérable a été déployé par la communauté des mellittologues, français ou européens, pour rattraper ce retard. À l'heure où j'écris ces lignes, l'Observatoire des Abeilles, grâce à l'engagement de toutes et tous, a rassemblé plus de 600 000 données d'occurrences sur les abeilles de France. Une liste rouge est également en cours d'élaboration et devrait voir le jour à l'horizon 2026. Quant à la mise à jour de la liste des abeilles de France, elle devrait paraître dans nos colonnes dans les semaines à venir.

Certes, nous aurions sans doute pu accomplir davantage ou aller plus vite. Cependant, malgré un renouveau certain ces dernières années parmi les taxonomistes et les universitaires, nos effectifs restent bien insuffisants pour achever toutes les tâches nécessaires. Ce numéro d'*Osmia*, légèrement plus court que ceux des années précédentes, témoigne des défis auxquels nous faisons face et de notre difficulté à tout mener de front.

Néanmoins, à notre mesure, nous sommes fiers de continuer notre mission d'amélioration des connaissances autour des Hyménoptères sauvages. Ainsi, dans ce numéro, vous aurez le plaisir de découvrir les premières observations d'*Eucera breviceps* pour la France et l'Italie ainsi que la description d'une nouvelle espèce (*Lasioglossum inexpectatum*) présente en Corse et en Sardaigne. Parmi d'autres contributions, nous sommes également heureux de publier la première liste commentée des abeilles de la région Centre-Val de Loire.

Pour conclure cet éditorial, je tiens à remercier chaleureusement Tanguy JEAN, l'un des piliers d'*Osmia* depuis 2016, qui quittera progressivement le comité éditorial en 2025 pour relever de nouveaux défis. Merci, Tanguy, pour ton dévouement et ton travail exceptionnel. De notre côté, nous continuerons à faire de notre mieux pour publier des articles toujours plus enrichissants et à faire vivre l'entomologie.

GESLIN, B. (2024). Editorial: One step at the time. *Osmia*, 12: ii. <https://doi.org/10.47446/OSMIA12.edito>

Published (online) 31 December 2024
<https://zoobank.org/30580DC5-45FE-4DE4-817D-1F4388BEE1C8>

¹ SCHATZ, B., M. DROSSART, M. HENRY, B. GESLIN, F. ALLIER, C. SAVAJOL, M. GÉRARD & D. MICHEZ (2021). Pollinator conservation in the context of global changes with a focus on France and Belgium. *Acta Oecologica*, 112: 103765. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2021.103765>

² RASMONT, P., A. W. EBMER, J. BANASZAK & G. VAN DER ZANDEN (1995). Hymenoptera Apoidea Gallica. Liste taxonomique des abeilles de France, de Belgique, de Suisse et du Grand-Duché de Luxembourg. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 100(special issue): 1–98. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/00500/Rasmont_et_al_1995_Apoidea_Gallia.pdf [accessed 20 May 2024]

Editorial

By Benoît GESLIN, editor-in-chief

One step at the time

In a 2021 article published in *Acta Oecologica*¹, we highlighted the critical gap in knowledge regarding the distribution and ecology of wild bees in France. At that time, France lagged significantly behind its European counterparts, lacking a centralized database, updated species lists (the most recent being those of RASMONT *et al.*, 1995² and 2007³), and, most notably, a red list dedicated to its bee fauna.

Over the past three years, a concerted effort by the community of mellittologists, across France and Europe, has been undertaken to bridge this gap. As of today, the Bee Observatory, supported by the collective contributions of researchers and practitioners, has compiled over 600,000 occurrence records for wild bees in France. Additionally, work on a national Red List is well underway, with its publication anticipated by 2026. The updated checklist of French bees is also nearing completion and is expected to appear in these pages in the coming weeks.

Of course, we could probably have achieved more or moved faster. However, despite a noticeable renewal in recent years of both taxonomists and academics, our workforce remains insufficient to carry out all the necessary tasks. This issue of *Osmia*, slightly shorter than previous years, reflects the challenges we face and the difficulty of managing everything at the same time.

Nevertheless, we are proud, within our means, to continue our primary mission of improving knowledge about wild Hymenoptera. In this issue, you will have the pleasure of discovering the first records of *Eucera breviceps* in France and Italy, as well as the description of a new species, *Lasioglossum inexpectatum*, found in Corsica and Sardinia. Among other contributions, we are also delighted to publish the first annotated list of bees from the Centre-Val de Loire region.

To conclude this editorial, I would like to express my sincere gratitude to Tanguy JEAN, one of the main actors of *Osmia* since 2016, who will gradually leave the editorial team in 2025 to take on new challenges. Thank you, Tanguy, for your dedication and outstanding work. On our end, we will remain committed to maintain the high standards of *Osmia* and to publish articles that advance and contribute to the broader field of entomology.

Cover • Couverture

Hylaeus variegatus ♂
June • juin 2014
Pointe des Chats, Groix, Morbihan, France
Photo D. DENOUD

³ RASMONT, P., D. GENOUD, S. GADOUM, M. AUBERT, É. DUFRENE, G. LE GOFF, G. MAHÉ, D. MICHEZ & A. PAULY (2017). *Hymenoptera Apoidea Gallica: liste des abeilles sauvages de Belgique, France, Luxembourg et Suisse*. Laboratoire de zoologie, Université de Mons (Belgium), 15 pp. http://www.atlashymenoptera.net/biblio/01500/414_Rasmont_et_al_2017_Hymenoptera_Apoidea_Gallica_2017_02_16.pdf [accessed 20 May 2024]